

REPORTE DE CASO CLINICO

Distalización de caninos con arco seccional doble gota en paciente clase II esquelética con biprotrusión

Distalization of canines using a double drop sectional archwire in a skeletal class II patient with biprotrusion

Janneth Rocío Capa Arias¹. María Pía Palacios Pérez²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0008-1858-3247>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0003-6799-5495>

Correspondencia:

e.jrcapa@sangregorio.edu.ec

Recibido: 05/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

La maloclusión clase II esquelética se caracteriza por la discrepancia sagital entre el maxilar y la mandíbula causada por protrusión maxilar, retrognatismo mandibular, o ambas. Mientras que la biprotrusión es una condición dentoalveolar donde se encuentran los incisivos superiores e inferiores protruidos y proinclinados. El presente tiene como objetivo analizar la efectividad del arco seccional doble gota para distalizar los caninos en una paciente clase II esquelética con biprotrusión. Paciente femenina de 17 años con biotipo dolicofacial, perfil convexo, incompetencia labial con diagnóstico clase II esquelética, protrusión maxilar leve, biprotrusión, biproinclinación y protrusión labial. El plan de tratamiento contempló extracción de piezas 14, 24, 34, 44, corrigiendo la biprotrusión, además se empleó anclaje superior con barra transpalatina e inferior con arco lingual. Se realizó alineación y nivelación progresiva; para el cierre de espacios de extracciones se utilizó arco seccional doble gota 0.016" x 0.16" de acero. Se realizó la distalización de caninos, con tres activaciones mensuales. Posteriormente se realizó la retracción del sector anterior. Finaliza el tratamiento en 28 meses. Tras retiro de aparatología fija, se utilizó retenedores Hawley circunferenciales. Los resultados alcanzados determinan distalización efectiva de caninos, evidenciando el cierre de espacios, logrando clase I canina bilateral con línea media superior e inferior coincidentes. El trazado cefalométrico postratamiento demostraron cambios en la biprotrusión y biproinclinación, siendo evidente la disminución en la posición e inclinación de incisivos. A nivel esquelético, la convexidad facial se mantuvo en clase II con disminución de 1mm. Por su parte el diámetro intercanino tanto superior e inferior aumentó 2mm. Conclusiones: El arco seccional doble gota, demostró efectividad en el cierre de espacios, con aportes de funcionalidad y estética. Esta forma de intervención sin deslizamiento generó los movimientos dentales en cuerpo a partir de la aplicación de fuerzas ligeras.

Palabras Clave: Distalización de canino. Arco seccional. Clase II esquelética. Técnica bioprogresiva de Ricketts. Biprotrusión dental.

ABSTRACT

Skeletal Class II malocclusion is characterized by a sagittal discrepancy between the maxilla and mandible, caused by maxillary protrusion, mandibular retrognathism, or both. Biprotrusion, meanwhile, is a dentoalveolar condition in which the upper and lower incisors are protruded and proclined. The aim of this report is to analyze the effectiveness of the double drop sectional archwire for distalizing canines in a skeletal Class II patient with biprotrusion. The patient was a 17-year-old female with a dolichofacial biotype, convex profile, and lip incompetence, diagnosed with skeletal Class II malocclusion, mild maxillary protrusion, biprotrusion, bimaxillary incisor proclination, and lip protrusion. The treatment plan included extraction of teeth 14, 24, 34, and 44 to correct the biprotrusion, along with anchorage reinforcement using a transpalatal arch in the upper arch and a lingual arch in the lower arch. Progressive alignment and leveling were

performed; for the closure of extraction spaces, a 0.016" × 0.016" stainless steel double drop sectional archwire was used. Canine distalization was carried out with three monthly activations, followed by retraction of the anterior segment. Treatment was completed in 28 months. After removal of the fixed appliances, circumferential Hawley retainers were used. The results demonstrated effective canine distalization, as evidenced by space closure and the achievement of bilateral Class I canine relationships, with coincident upper and lower midlines. Post-treatment cephalometric analysis showed changes in biprotrusion and bimaxillary incisor proclination, with noticeable reductions in incisor position and angulation. At the skeletal level, the facial convexity remained Class II, with a 1 mm reduction. Additionally, the intercanine width increased by 2 mm in both arches. Conclusions: The double drop sectional archwire proved effective for space closure, offering functional and aesthetic benefits. This non-sliding intervention generated bodily tooth movement through the application of light forces.

Keywords: Canine distalization. Sectional archwire. Skeletal Class II. Ricketts bioprogressive technique. Dental biprotrusion.

INTRODUCCIÓN

La maloclusión de clase II esquelética se caracteriza por la discrepancia sagital entre el maxilar y la mandíbula a causa de protrusión maxilar, retrognatismo mandibular o ambos. Siendo elementos esqueléticos invariables en los pacientes con maloclusión clase II esquelética (1).

La Organización Mundial de la Salud sitúa las maloclusiones como la tercera patología bucodental más prevalente a escala global, siendo la caries y enfermedad periodontal las afecciones de mayor predominio (2). En Latinoamérica la maloclusión tiene un alto índice que sobrepasa el 85% de la población (3). La clase II esquelética se presenta con frecuencia en las clínicas de ortodoncia, representa aproximadamente el 51% del total de pacientes que acuden a consulta, su prevalencia a nivel mundial es de 19%, con variaciones del 15% al 30% según la población. (4).

Las clases esqueléticas resultan de la expresión genética manifestada en el crecimiento y desarrollo de los maxilares manifestando características estructurales, fisiológicas y de hábitos parafuncionales (5). A nivel estructural Franchi, L., Baccetti, T., McNamara, J. (2020) señalan que la característica dominante en la clase II es la "deficiencia de longitud y posición mandibular" (retrognatismo) (6). Bidjan, N., et al. (2020) indican que hay una relación entre el patrón de crecimiento vertical de la Clase II y la reducción de la vía aérea faríngea. Lo que corrobora que la respiración oral es una adaptación fisiológica común o un factor agravante (7).

González, D., Normando, D. (2020) abordan la importancia de realizar una evaluación de tejidos blandos y la competencia labial. En sus intervenciones aluden que el éxito del tratamiento de clase II está relacionada no solo a la oclusión molar sino también a obtener un perfil facial estético y un sellado labial sin esfuerzo (8).

De acuerdo al criterio de Véliz, O. et al. (2024), el paciente con clase II esquelética presenta alteraciones a nivel maxilar, mandibular o puede ser en ambos casos; prominencia en el mentón o normal; zigomático marcado o normal. En lo que concierne al tejido dentario existe vestibuloversión de incisivos, linguoversión incisivos o normal, relación molar y canina pudiera ser o no distoclusión, overjet aumentado o disminuido, overbite aumentado o disminuido. En lo que respecta el tejido neuromuscular puede haber incompetencia labial, labio superior hipotónico, inferior hipertónico y evertido, ángulo nasolabial agudo u obtuso, así como un perfil facial convexo (1).

El abordaje para el tratamiento de la biprotrusión que aporta la literatura especializada hace referencia al tratamiento de ortodoncia con aplicación de estrategias de extracción de piezas dentales y de no extracción orientadas a la disminución de protrusión y proinclinación de los incisivos maxilares y mandibulares que favorezca la disminución en la protuberancia de tejidos blandos. El criterio para adoptar una u otra

estrategia con o sin extracción dependerá de una serie de factores que se valore, estos incluyen: la proclinación o protrusión de los incisivos maxilares y mandibulares, así mismo de las características esqueléticas como de las expectativas estéticas y funcionales del paciente (9).

La extracción de premolares como estrategia de corrección de biprotrusión a partir del tratamiento ortodóncico es utilizada en la corrección de problemas de mordida con categoría de moderados a severos y para aliviar la protrusión dental o dentoalveolar, procedimiento recomendado a pacientes con problemas sagitales esqueléticos, mordida abierta y aumento del resalte, claro está esto generará consecuencias a los tejidos blandos.

Es recomendable antes de proceder con el tratamiento de extracción o no extracción generar un adecuado estudio del perfil del paciente en función de la apariencia frontal que le caracterice (10).

Debido a que el cierre de espacios es un procedimiento común en ortodoncia, se ha buscado métodos eficientes para la retracción canina (10). Para cerrar espacios después de una extracción hay dos opciones: la mecánica no friccional, en la que comprende el uso de arcos seccionales, y la mecánica friccional en la que podrían utilizarse cadenas elásticas, o resortes helicoidales o pines que van soldados entre caninos e incisivos laterales (11).

En lo que respecta a técnicas exista la no deslizante la que busca eliminar la fricción y obtener movimientos más controlados por acción biomecánica; donde los dientes no se deslizan sobre el arco, sino que se mueven mediante fuerzas aplicadas en segmentos específicos del aparato. La fuerza que se genera con los arcos seccionales permite realizar movimientos de cuerpo o retracción controlada del canino, minimizando la fricción (12).

En este contexto, el arco seccional doble gota permite la creación de un sistema de fuerza óptimo, facilitando la aplicación de fuerzas ligeras y continuas que

cumplen con los requisitos biomecánicos necesarios para movimientos dentales controlados. Además, esta técnica permite que el canino se mueva libremente, evitando el trabajo del desplazamiento tradicional (13).

Dada la frecuencia con la que se aborda la distalización de caninos en la práctica ortodóncica y la necesidad de optimizar los resultados en pacientes con Clase II esquelética y biprotrusión (12), se hace evidente la importancia de evaluar la efectividad de esta técnica específica. Por lo tanto, esta investigación busca contribuir al conocimiento ortodóncico, proporcionando evidencia sobre la eficacia del arco seccional de doble gota en la distalización de caninos después de la extracción de los primeros premolares para mejorar los resultados clínicos en este tipo de pacientes.

El objetivo del estudio se fundamenta en la descripción de resultados del proceso de distalización de caninos mediante la técnica de arco seccional doble gota, en una paciente con Clase II esquelética y biprotrusión.

REPORTE DE CASO CLINICO

Previo a la evaluación diagnóstica del paciente, se procede a informar al sujeto en calidad de menor de edad que se requiere el asentimiento de aprobación previo diagnóstico e intervención, y, a su representante legal la firma del consentimiento informado mediante el cual autoriza la ejecución de los procedimientos odontológicos.

Se presenta caso clínico de paciente de 17 años, sexo femenino que acude a la clínica del posgrado de ortodoncia de la Universidad de San Gregorio de Portoviejo, acompañada de su representante legal, con el motivo principal de su consulta que manifiesta "Quiero tener mis dientes rectos". Paciente refiere no presentar antecedentes patológicos. Se procedió a realizar una anamnesis completa, cuyos hallazgos fueron recopilados en la historia clínica.

El proceso de diagnóstico se llevó a cabo mediante fotografías faciales e intraorales, modelos de estudio, radiografías panorámica y lateral de cráneo.

En el análisis extraoral previo al tratamiento, el paciente presentó un biotipo dolicofacial, con un tercio superior de 56 mm, tercio medio 56 mm y tercio inferior 64 mm. Presenta un perfil convexo, nariz mediana, mentón mediano e incompetencia labial.

Figura 1. Fotografías faciales iniciales

Nota: Según el análisis de los tercios faciales revela tercio inferior aumentado, indicativo de biotipo dolicofacial (A), Fotografías frontal con sonrisa (B) perfil facial convexo, nariz y mentón mediana e incompetencia labial (C,D).

En la exploración clínica intraoral se observó el arco superior con apiñamiento leve, y el arco inferior con apiñamiento moderado. En el análisis de la oclusión se observó Clase I canina y molar lado derecho y clase II canina y molar lado izquierdo. Distoversión piezas 11 y 21. Vestibuloversión de la pieza 31. Linguoversión de las piezas 32, 42, 37 y 47. Mesioversión de las piezas 35, 45. La paciente presentó también desviación de la línea media inferior hacia la izquierda 0.5mm.

Figura 2. Fotografías intraorales iniciales

Nota.: Clase I canina y molar (A), Clase II canina y molar (B), Arcada inferior forma cuadrangular (C), Arcada superior forma ovoide (D), línea media superior e inferior no coincidente (E), Overjet 2.5mm (F), Overbite 1.5mm(G).

Figura 3. Modelos de estudio pretratamiento

Nota: Muestra la línea media inferior, desviada hacia la izquierda con 0.5 mm (A), vista lateral derecha e izquierda (B,C), perímetro de arco superior 99 mm e inferior 93 mm, diámetro intermolar superior 50mm e inferior 40mm y diámetro intercanino superior 34mm e inferior 26mm (D,E)

Figura 4. Radiografía panorámica pretratamiento

Nota: Se observa piezas 18, 28, 38, 48 retenidas.

La paciente presenta según el análisis de Ricketts (14) y Vert (15), un patrón esquelético clase II esquelético con leve protrusión maxilar, comportamiento rotacional de las basales convergente, tipología facial dólicofacial suave, biprotrusión, biproinclinación de incisivos y protrusión labial.

Figura 5. Radiografía Cefálica lateral y trazado cefalométrico

Nota: Radiografía cefalométrica lateral del cráneo a inicios del tratamiento (A), y análisis del trazado esquelético, dental y de tejidos blandos a partir de la técnica de Ricketts (B), evidenciando clase II esquelético con leve protrusión maxilar, comportamiento rotacional de las basales convergente, biprotrusión, biproinclinación de incisivos y protrusión labial.

Tabla 1. Datos Cefalométricos iniciales según el análisis de Ricketts

Ángulo	Norma	Medida	Diagnóstico
Eje facial	90°+/-3	86°	Dólico, patrón vertical
Profundidad facial	87°+/-3	85°	Norma
Plano mandibular	26°+/-4	33°	Mordida abierta (dólico facial)
Cono facial	68°+/-3.5	62°	Patrón dólico
AFI	47°+/-4	41°	Comportamiento rotacional de las basales convergente
Profundidad maxilar	90°+/-3	92°	Norma
Arco mandibular	26°+/-4	28°	Norma
Convexidad facial	2mm+/-2	6mm	Clase II Esquelético
Posición del incisivo inferior	1mm+/-2.5	4mm	Protrusión Incisivo Inferior
Inclinación Incisivo inferior	22°+/-4	34°	Proclinación I. Inferior
Posición del incisivo superior	3.5mm+/-2.3	7mm	Protrusión I. Superior
Inclinación Incisivo superior	28°+/-4	40°	Proclinación I. Superior
Protrusión labial	-2mm+/-2	2mm	Protrusión labial

Nota: Esta tabla muestra el diagnóstico cefalométrico

Tabla 2. Análisis de VERT

Ángulos	Ajuste	Medida PCTE	Desviación	Resultado
Eje Facial	90°	86°	4/3	-1.33
Profundidad Facial	88.5°	85°	3.5/3	-1.17
Plano Mandibular	24.5°	33°	8.5/4	-2.13
AFI	47°	41°	6/4	1.50
Arco Mandibular	28.5°	28°	0.5/4	-0.13
1.50-4.76= -3.26/5			DÓLICO FACIAL SUAVE	

Nota: Esta tabla muestra el patrón de crecimiento del paciente: dólico facial suave.

Objetivos del tratamiento

Mejorar el perfil e incompetencia labial. Reducir la biprotrusión y la biproinclinación. Conseguir la alineación y nivelación de ambas arcadas. Obtener clase I canina bilateral. Corregir la desviación de la línea media inferior

Plan de tratamiento

Se planificó un tratamiento con extracciones de piezas 14, 24, 34, 44.

Fase I – Prenivelación: Anclaje comprende la instalación de barra transpalanca superior y arco lingual inferior con colocación de brackets Roth slot 0.22x0.30”.

Fase II - Alineación y nivelación: Secuencia de arcos NiTi. 0.012”, 0.014”, 0.016”

Fase III - Extracciones: piezas 14, 24, 34, 44

Fase IV - Distalización: Arcos seccionales doble gota para caninos

Fase V - Retracción: Sector anterior

Fase VI - Finalización: Renivelación, paralelización de raíces, ligas intermaxilares

Fase VII - Retención: Retenedores Hawley circunferencial superior e inferior.

Desarrollo del Tratamiento

Fase I prenivelación. Se instalaron los anclajes en arcada superior e inferior. Se usó brackets roth slot 0.22x0.30” con tubos dobles Roth. En esta fase se empleó arcos niti 0.012” superior e inferior.

Figura 6 Anclaje superior e inferior

Nota: instalación de barra transpalanca en arcada superior (A), de igual manera se procede en la arcada inferior con arco lingual (B).

Fase 2. Alineación y nivelación

En esta primera fase se alinearon y nivelaron los dientes utilizando arcos niti 0.014, 0.016”.

Figura 7. Alineación y nivelación

Nota: Con arco Niti 0.016” lado derecho (A), y lado izquierdo. Una vez alineados los dientes se realizó la extracción de las piezas 14, 24, 34, 44.

Figura 8. Fotografías intraorales derecha e izquierda

Nota: Se observan los espacios de las extracciones de las piezas 14, 24, 34 y 44

Fase 4. Distalización de caninos.

Se utilizó un arco seccional doble gota para distalizar los caninos. La activación de los doble gota se llevó a cabo mensualmente. Fueron necesarias 3 activaciones para lograr la distalización completa.

Figura 9. Instalación de dobles gotas

Nota. A y B Se utilizó arco de acero 0.016" x 0.016" para confeccionar los 4 arcos seccionales doble gota. Se hizo amarre en bloques con ligadura metálica 0.25 en la arcada superior, sector anterior, un bloque: de las piezas 12, 11, 21, 22 y en el sector posterior dos bloques: derecho de las piezas 15 y 16 e izquierdo de las piezas 25 y 26. En la arcada inferior, sector anterior, un bloque: de las piezas 32, 31, 41, 42 y en el sector posterior dos bloques: derecho de las pieza 45 y 46 e izquierdo de las piezas 35-36. Se activó por primera vez los arcos seccionales dobles gotas. Por el extremo distal, detrás del tubo del primer molar se traccionó 2mm.

Figura 10. Segunda activación de dobles gotas

Nota: A y B al mes de colocados los doble gotas se procedió a activarlos por segunda vez. En el extremo distal del alambre, justo por detrás del tubo del molar se traccionó 2 mm de tal manera que las gotas al activarse se separan ligeramente. En el sector anterior se mantuvo con el arco de acero de 0.016" x 0.016" y amarre en 8 con ligadura metálica.

Figura 11. Tercera activación de dobles gotas.

Nota: A y B se evidencia un espacio entre canino e incisivo lateral de 2 mm.

Fase 5. Retracción del sector anterior: una vez distalizados los caninos se llevó a cabo la retracción del sector anterior. Se confeccionó los retractores de Ricketts con alambre de acero 0.016" x 0.016" para retraer el sector anterior.

Se realizó tres bloques en la arcada superior, uno anterior de las piezas 12, 11, 21 22 y dos posteriores: del lado derecho de las piezas 13, 15 y 16 y del lado izquierdo de las piezas 23, 25 y 26. Igualmente, en la arcada inferior comprendían tres bloques, uno anterior que fue de las piezas 32, 31, 41, 42 y dos posteriores: del lado derecho de las piezas 43, 45 y 46 y del lado izquierdo de las piezas 33, 35 y 36.

Figura 12. Retracción del sector anterior.

Nota. En arcada superior se utilizó un arco de retracción anterior de tres helicoides y en arcada inferior, arco de retracción anterior simple (A, B, C).

Se aplicó 2 mm de fuerza para la activación de los retractores anteriores en cada control que se realizaba cada mes. Se aplicó cinco activaciones en la arcada superior y en la arcada inferior cuatro activaciones, con una duración de 5 meses para el retractor anterior superior y de 4 meses en el sector inferior para conseguir la retracción completa del sector anterior.

En la fase 6. Finalización: En la nivelación se utilizó alambre Niti 0.018", además se colocaron topes oclusales de resina azul en las caras oclusales de los molares para poder ubicar los tubos en los segundos molares, mientras se nivelaban. Con este alambre y topes se mantuvo por 2 controles mensuales. En la paralelización de raíces, se utilizó alambre 0.017 x 0.025 de acero, durante tres meses, posteriormente se tomó radiografía panorámica para verificar la paralelización de raíces.

Debido a la falta de colaboración del uso de elásticos intermaxilares se trató de compensar mediante la instalación de microimplantes infracigomáticos por 3 meses. Se ubicó un hook entre lateral y canino mediante una cadena elástica que iba del hook al microimplantes se trató de mejorar la clase I canina.

Figura 13. Uso de microimplantes infracigomáticos.

Nota: Se utilizó arco de acero 0.019 x 0.025 en arcada superior e inferior con amarre en 8 con ligadura metálica por 3 controles.

Figura 14. Registro fotográfico intraoral post ortodoncia

Nota: Es evidente la forma de arco superior e inferior ovoide al finalizar el tratamiento, líneas medias coincidentes, clase I canina bilateral, overjet 2 mm, overbite 2 mm.

Fase 7. Retención, se fabricó contenciones para arcada superior e inferior tipo Hawley circunferencial.

Figura 15. Registro fotográfico uso de retenedores

Nota: Contención Hawley circunferencial superior e inferior. Se sugiere al paciente el uso diario de retenedores durante un año, con observaciones de retiro del aparato al momento de comer y realizar la higiene oral.

Figura 16. Radiografía panorámica con Brackets

Nota: Se confirma la paralelización de raíces y presencia de terceros molares inferiores retenidos. Se

recomienda la extracción de las piezas 38 y 48 para evitar recidiva en el tratamiento y mantener una estabilidad oclusal a largo plazo; sin embargo, la paciente decidió no proceder con las extracciones.

Figura 17. Radiografía Cefálica lateral del postratamiento y trazado cefalométrico

Nota: Radiografía cefalométrica lateral del cráneo después del tratamiento (A), y análisis del trazado esquelético, dental y de tejidos blandos a partir de la técnica de Ricketts (B), evidenciando patrón esquelético clase II esquelético con leve protrusión maxilar, comportamiento rotacional de las basales convergente. Existe una reducción 7mm a 1mm en la protrusión del incisivo superior y en incisivo inferior de 4mm a -1mm. Por otra parte, la proinclinación tanto en incisivo superior como en el inferior se redujo de 40° a 20° y de 34° a 20° respectivamente.

Tabla 3. Comparativa de pre y postratamiento basado en el análisis de Ricketts.

Ángulo	Norma	Iniciales	Finales	Interpretación del cambio
Eje facial	90°+/-3	86°	83°	Disminuye 3°, indicando una rotación posterior del plano facial; tendencia a un patrón dólcofacial (cara larga).
Profundidad facial	87°+/-3	85°	85°	Se mantiene estable, dentro del rango normal; armonía facial constante.
Plano mandibular	26°+/-4	33°	31°	Disminuye 2°, acercándose a la norma; indica mejor control vertical mandibular y disminución de la rotación horaria.
Cono facial	68°+/-3,5	62°	66°	Aumenta 4°, mejorando la relación facial; tendencia hacia un patrón más equilibrado.
AFI	47°+/-4	41°	41°	Sin cambio; mantiene un valor ligeramente hipodivergente, aún por debajo del estándar.
Profundidad maxilar	90°+/-3	92°	91°	Ligera disminución (1°), sin relevancia clínica; mantiene posición maxilar adecuada.
Arco mandibular	26°+/-4	28°	30°	Aumenta 2°, alcanzando el límite superior de la norma; evidencia mayor proyección mandibular o crecimiento favorable.

Convexidad facial	2mm+-2	6mm	5mm	Disminuye 1 mm. Aunque aún ligeramente por encima del rango normativo, se evidencia mejoría del perfil facial por retracción del componente dentoalveolar anterior.
Posición del incisivo inferior	1mm+-2.5	4mm	-1mm	Desplazamiento de 5 mm hacia atrás; el incisivo inferior pasa de estar protruido a una posición retruida ideal, favoreciendo el cierre labial y la armonía facial.
Inclinación Incisivo inferior	22°+-4	34°	20°	Reducción significativa de 14°; indica desinclinación del incisivo inferior hacia una posición más ortogonal al plano mandibular, lo que contribuye al equilibrio estético y funcional.
Posición del incisivo superior	3.5mm+-2.3	7mm	1mm	Retracción de 6 mm; corrige la protrusión maxilar anterior, clave para disminuir convexidad facial y mejorar el perfil.
Inclinación Incisivo superior	28°+-4	40°	20°	Disminuye 20°, pasando de una proclinación marcada a una retroinclinación controlada; se logra alineación estética y funcional óptima.
Protrusión labial	-2mm+-2	2mm	0mm	Disminuye 2mm, los labios alcanzan una posición más armoniosa respecto al plano estético de Ricketts, reflejando perfil balanceado.

Nota: Esta tabla muestra los valores cefalométricos (grados y milímetros) pre y postratamiento.

Figura 18. Registro fotográfico facial postratamiento

Nota: Se distingue sonrisa armónica, perfil facial ligeramente convexo, nariz y menton mediano, labios funcionales.

Figura 19. Modelos de estudio post tratamiento

Nota: Se evidencia líneas medias coincidentes (A), vista lateral derecha e izquierda (B,C), perímetro de arco superior 86 mm e inferior 80 mm postratamiento, diámetro intermolar superior 48 mm e inferior 42 mm

postratamiento y diámetro intercanino superior 36 mm e inferior 28 mm (D,E).

Al realizar el contraste del perímetro de arco se determina una reducción de 99 mm a 86 mm para la parte superior y de 93 mm a 80 mm para la parte inferior, determinando una significativa disminución de 13 mm, debido al cierre de espacios que generó la extracción de premolares, espacio que fue utilizado para la retracción del sector anterior.

El diámetro intermolar se registró una disminución de 2 mm, en el modelo superior antes de la ortodoncia presentaban 50 mm ahora 48 mm y un aumento en el modelo inferior de 2 mm de 40 mm a 42 mm. El diámetro intercanino se incrementó en 2 mm, en el modelo superior antes presentaba 34 mm ahora 36 mm e inferior antes 26 mm ahora 28 mm, logrando la estabilidad de los caninos.

Resultado del tratamiento

Tras un periodo de 28 meses el tratamiento finalizó logrando los objetivos dentales, estéticos y funcionales, propuestos inicialmente. Se logró distalizar los caninos después de las extracciones con arco seccional doble gota en 3 activaciones.

Se cumplieron los objetivos del tratamiento al mejorar el perfil del paciente e incompetencia labial, al lograr clase I canina, línea media dentaria superior e inferior coincidentes, forma de arcos ovoide, overjet y overbite de 2 mm cada uno, perfil facial ligeramente convexo. La corrección de la protrusión de los incisivos fue significativa, reduciéndose el incisivo superior 6 mm (7 mm a 1 mm) y del incisivo inferior 5 mm (4 mm a -1 mm). Del mismo modo, se evidenció una reducción de la proinclinación del incisivo superior de 20° (40° a 20°) y del incisivo inferior se redujo 14° (34° a 20°).

En los modelos de estudio pre y postratamiento se evidenció un aumento en el diámetro intercanino de 2 mm tanto en la arcada superior (34 mm a 36 mm), como en la arcada inferior (26 mm a 28 mm).

DISCUSIÓN

En el presente caso la distalización de caninos mediante arco seccional doble gota demostró trasladar al canino hacia distal siendo una alternativa eficaz. Morales Ramírez, S. y colaboradores (2021) en su estudio de caso utilizó un arco seccional, mecánica sin fricción, que resultó ser efectivo, los autores enfatizan que en el uso de arcos seccionales no existe deslizamiento mediante la ranura del bracket del canino. De manera que, se elimina la fricción, a diferencia una mecánica friccional usando arcos continuos y módulos elásticos (16).

Al generar el contraste correspondiente entre ambos estudios se determinan similitudes en el procedimiento, mecánica sin fricción con el uso de arcos seccionales; pero es evidente las diferencias respecto al uso de materiales entre los casos referidos, ya que la intervención propuesta en este trabajo, se utiliza el arco seccional de acero inoxidable 0.016" x 0.016", mientras que el estudio en contraste utiliza alambre rectangular de titanio molibdeno (TMA), para hacer los arcos seccionales de 0.016" x 0.022"; además del diseño que es doble gota para el primer caso y loop para el caso en contraste.

Sin embargo, Gonzales Andrade ME., Lima Illescas MV. (2022), mediante revisión de literatura referente a procedimientos de biomecánica de baja fricción y de mayor fricción, concluyen que la baja fricción produce un cierre de espacio más rápido en relación con la biomecánica de mayor fricción; además de presentar mayor resistencia a la pérdida de anclaje para el primer caso, es decir la biomecánica de menor fricción (11). Considerando las conclusiones del estudio en contraste con el presente trabajo, se corrobora que la biomecánica de menor fricción favorece el cerrar espacios en menor tiempo y una resistencia a la pérdida de anclaje.

Los resultados de este estudio indican que al comparar los trazados cefalométricos finales existe una normalización completa de la posición e inclinación de los incisivos en función de la tabla comparativa de resultados iniciales y finales en el análisis de Ricketts

publicada en el presente estudio, que concluye los siguientes criterios: alta eficacia en la biomecánica utilizada para cerrar espacios de extracción y verticalizar los incisivos; mejora de perfil estético mediante una eficiente compensación dentoalveolar. Hallazgo que concuerda con los resultados propuestos por Cumba Morán et al. (2012), en el que mencionan que se observaron diferencias relevantes en cuanto a la posición de los incisivos tras el cierre de espacios, según el procedimiento mecánico utilizado (traslación o deslizamiento) (17).

Los autores como Burstone (1982) y Melsen (1990) son pilares en el estudio de la biomecánica, promoviendo el uso del "enfoque de arco segmentado". Sus estudios evidencian que, al utilizar mecánicas controladas con asas o sistemas de traslación, en vez de mecánicas de deslizamiento simple, es posible ejercer fuerzas que controlen mejor el centro de resistencia del segmento anterior. El enfoque que señalan los autores es fundamental en el presente caso, donde la distalización de caninos se efectuó con éxito mediante el arco seccional doble gota. Coincidiendo que a través de los arcos seccionales se puede lograr una traslación dental pura (movimiento en cuerpo) en lugar de una inclinación descontrolada de los incisivos (Tip o volcadura) (18) (19).

Geron (2004) y Cumba Morán et al. (2012), han analizado el resultado final de la inclinación entre mecánicas de deslizamiento y traslación. Estos hallazgos concluyen que las mecánicas que buscan la traslación ofrecen un mejor control angular y posicional sobre los incisivos (17). Zierhut et al. (2000) señala que a largo plazo la terapia de extracción produce cambios significativos en la posición anteroposterior y la inclinación de los incisivos (es decir, los incisivos se verticalizan o retro-inclinan), lo cual es deseable en casos de biprotrusión. (20). Los resultados del presente estudio confirman con lo que señalan los autores, donde tanto la protrusión y proinclinación de los incisivos se redujo significativamente, influyendo positivamente por tratarse de una paciente con biprotrusión.

El estudio de Rocha et al. (2020) afirma que al realizar extracciones generalmente de premolares existe una retracción de los incisivos provocando una disminución de la protrusión labial, demostrando una mejoría estética (21). De igual manera en el presente estudio se realizó extracciones de premolares, y en los resultados postratamiento existió una reducción de la protrusión, proinclinación y protrusión labial presentando una mejoría en su perfil facial.

Otro de los resultados que mostró el estudio en curso, es un leve aumento del diámetro intercanino de 2mm., aspecto que coincide con los resultados de Sáenz-Nevarez, P., et al., (2020) quién señala que el diámetro intercanino inferior aumentó en el 90% de los casos con extracciones, a pesar de que los autores no señalan la mecánica usada en el cierre de espacios, se enfocan en demostrar los cambios del diámetro intercanino. (22).

Little, Robert M. es uno de los autores más nombrados en la relación de la estabilidad del arco inferior, señala en sus estudios que la expansión excesiva del diámetro intercanino inferior es uno de los factores predictivos de la recidiva del apiñamiento anterior, sea en tratamientos con extracciones o sin extracciones (23). En consideración al factor de recidiva generado por expansión excesiva de diámetro intercanino inferior, se contrasta el procedimiento por distalización de canino con extracción de premolares, se evidenció que el riesgo de recidiva es menor.

Una limitación en el presente estudio es la falta de colaboración de la paciente con el uso de ligas intermaxilares. Siendo un desafío que se ajusta a las evidencias de Alhussain et. Al. (2020) y Al-Humaisi et.al.(2022), en la que concuerdan que la baja colaboración es una de las principales causas que retrasa el tratamiento y dificulta el logro de una clase I perfecta (24) (25). Factor que intervino en la duración del tratamiento en este presente estudio que fue de 28 meses.

Como una solución a la falta de colaboración se introdujo en este reporte de caso el uso de miniimplantes para detallar la clase I. Los autores Madrigal y Dobles (2020) reafirman que los

tratamientos con el uso de miniimplantes no va a depender de la colaboración del paciente (26).

Existe la necesidad de un seguimiento a largo plazo después de haber retirado la aparatología fija. Dando la razón a Gautam et. Al, (2024) donde señala que existe un cambio oclusal o que puede haber una recidiva dentro de los primeros diez años tras haber retirado la aparatología fija, debido a que tanto el ligamento periodontal y el hueso requieren un periodo de adaptación (27).

Limitaciones de estudio

Una de las limitaciones del reporte de caso fue la falta de colaboración del paciente con el uso de ligas intermaxilares. Además, otra limitación es no haber extraído los terceros molares inferiores, este es un factor de riesgo de recidiva o reabsorción radicular en los segundos molares.

CONCLUSIONES

El arco seccional doble gota demostró ser un método eficaz para la distalización de caninos después de la extracción de las piezas 14, 24, 34, 44, en cada activación se traccionaba 2mm, se logró realizar 3 activaciones mensuales para la distalización completa. Además, por medio de los valores obtenidos del trazado cefalométrico de Ricketts pre y postratamiento, se pudo corroborar la corrección exitosa de la biprotrusión y biproinclinación. La protrusión de los incisivos fue significativa, reduciéndose el incisivo superior 6 mm (7mm a 1mm) y el incisivo inferior 5mm (4mm a -1mm). Del mismo modo, se evidenció una reducción de la proinclinación del incisivo superior de 20° (40° a 20°) y del incisivo inferior se redujo 14° (34° a 20°). La convexidad facial disminuyó ligeramente 1mm, pasó de 6mm a 5mm, se evidencia mejoría del perfil facial por la retracción del componente dentoalveolar. Se alcanzó el sellado labial sin esfuerzo, clase I canina bilateral, líneas medias coincidentes.

Surgieron cambios ligeros en el diámetro intercanino de 2mm tanto en arcada superior como la inferior. Dentro de las limitaciones del caso incluyen la falta de colaboración por parte del paciente para usar las ligas

intermaxilares se compensó usando miniimplantes. Se recomienda seguimiento a largo plazo para verificar la estabilidad de la corrección de la clase II esquelética.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Véliz Concepción OL, Adjei Tannor F, Pérez García W, San Miguel Pentón A. Enfoque integral de la clasificación de la maloclusión de Clase II para una atención eficiente. *Acta méd centro*. 2024; 1(1).
2. Organización Mundial de la Salud. *Salud Bucodental*. In ; 2023; Ginebra.
3. Kiep M. Prevalencia de maloclusiones con niños y adolescentes de Latinoamérica: una revisión. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia*. 2021; 12(2): p. 45-53.
4. García Cando P, Puebla Ramos L. Opciones de tratamiento ortopédico y ortodóntico en pacientes clase II esquelética en dentición mixta. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicada*. 2023; 6(1): p. 225-233.
5. Pereira Arboleda M. Componentes de las clases esqueléticas en niños de 6-11 años de la UCSG. *Repositorio UCSG*. [Online].; 2020 [cited 2025 Noviembre]. Available from: <http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14255>.
6. Franchi L, Baccetti, T, McNamara JA, Jr. Maxillary-mandibular relationships in the dentofacial sagittal plane. *Seminars in Orthodontics*. 2020; 26(4): p. 161-172.
7. Bidjan N, Zolfaghari S, Nouri H, Shafaie. Evaluation of Pharyngeal Airway Space, Hyoid Bone Position, and Head Posture in Different Vertical Skeletal Malocclusions. *Journal of Maxillofacial and Oral Surgery*. 2020; 19(2), 273-278.
8. González Espinosa D SMMSND. Mandibular propulsion appliance for adults with Class II malocclusion: a systematic review and meta-analysis. *European Journal of Orthodontics (Eur J Orthod)*. 2020;(42(2): 163-173).
9. Azaña-Espinoza I. Características dentales y esqueléticas de pacientes con biprotrusión.

- Revisión narrativa. [Online].; 2024. Available from:
<https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/673993?show=full>.
10. Tepedino M, Esposito R, Potrubacz M, Xhanari,. Evaluation of the relationship between incisor torque and profile aesthetics in patients having orthodontic extractions compared to non-extractions. *Clin Oral Investig*. 2023 Julio 27; 27(9): p. 5233-5248.
 11. Gonzales Andrade ME, Lima Illescas MV. Fricción de brackets autoligado y convencionales en el cierre de espacios: revisión de la literatura. (Publicado en 593 Digital Publisher CEIT). 2022; 7(3).
 12. Kulshrestha R, Tandon R, Chandra P. Canine retraction: A systematic review of different methods used. *J Orthod Sci*. 2015 Marzo S/f; 4(1): p. 3-8.
 13. Nandan H,KC,JP. Comparison of Maxillary Canine Retraction Using Split-Mouth Design With Dual Force Cuspid Retractor and T-loop Segmental Arch: A Split-Mouth Randomized Clinical Trial. *Cureus*. 2023 Febrero 22; 15(2).
 14. Olivares P, Sanchez R, Villareal H, Madla H, Santoy A, Briceño M, et al. Cephalometric analysis by Ricketts, McNamara, Steiner and Jarabak. *International Journal of applied Dental Sciences*. 2023; 9.
 15. Calla Enriquez WD. Determinación del biotipo facial según el índice VERT de Ricketts y el ángulo de apertura facial. *Revista Oodntológica Basadrina*. 2020.
 16. Morales Ramírez S,ATTA,ea. Retracción de caninos con arcos seccionados, alternativa en paciente con apiñamiento severo: caso clínico. (*Revista Odontológica Mexicana*). 2021.
 17. Cumba-Morán A, Ruiz-Díaz R, Meléndez-Ocampo A. Análisis comparativo de la inclinación final de los incisivos tras el cierre del espacio. Comparación entre las técnicas mecánicas de deslizamiento y traslación. *Revista Odontológica Mexicana*. 2012 Septiembre S/f; 16(3): p. 159-163.
 18. BURSTONE CH. The segment arch approach to space closure. *American Journal of Orthodontics*. 1982; 82(5): p. 361-378.
 19. MELSEN B. Vertical force considerations in differential space closure.. *Journal of Clinical Orthodontics*. 1990;(24(11), 678-683.).
 20. ZIERHUT E, JOONDEPH D, ARTUN J, LITTL. Long-Term Profile Changes Associated with Successfully Treated Extraction and Nonextraction Class II Division 1 Malocclusions. *Angle Orthodontist*. 2000; 70(6): p. 444-453.
 21. Rocha AD, Casteluci CE, Ferreira F. Esthetic perception of facial profile changes after extraction and nonextraction Class II treatment. *Brazilian Oral Research*. 2020; 34, 1-8.
 22. Sáenz-Nevárez P, Justus R, Ondarza-Rovira R, García-López S. Análisis comparativo de la distancia intercanina del arco dental inferior en pacientes con y sin tratamiento de extracciones de primeros premolares. *Rev Mex Ortodon*. 2020 Enero S/f; 8(4): p. 225-235.
 23. Little RM, Wallen TR, Riedel RA. Stability and relapse of mandibular anterior alignment—first premolar extraction cases treated by traditional edgewise orthodontics. *American Journal of Orthodontics*. 1981; 80(4): p. 349-365.
 24. Alhussain AH, Tuffaha F, Murshed R, Othman SH, Al-Bitar A. Factors affecting patient compliance with intermaxillary elastics during orthodontic treatment: A cross-sectional study. *J Contemp Dent Pract*. 2020; 21(9): p. 1077-81.
 25. Al-Humaisi HA, Al-Otaibi MS, Al-Shehri SA, Al-Mutairi AH. The influence of patient compliance on treatment duration and outcomes in fixed orthodontic appliance therapy. *Saudi Dent J*. 2022; 34(6): p. 461-8.
 26. Madrigal Jiménez V, Dobles Jiménez A. Miniimplantes, una alternativa para la corrección de la mordida abierta anterior: revisión de literatura. *IDental (Revista de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología*. 2020; 12(1).

27. Gautam N, Sharma G, Yadav B, Agarwal G, Chaitanya R, Singh A. Assessment of Orthodontic Stability and Relapse: A Systematic Review. J Orthod Sci. 2024; 13(17).

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación.

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo